

THE ROLE OF THE FISHING INDUSTRY IN ENSURING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE MAGADAN REGION)

Beskrovnaia O.

*Doctor of Economics, Associate Professor
North-Eastern State University (Magadan), Russia*

РОЛЬ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Бескровная О.

д.э.н., доцент

Северо-Восточный государственный университет (г. Магадан), Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14055394>

Abstract

The article assesses the performance of the fishing industry of the Magadan Region in fulfilling its economic and social functions. A system of indicators is identified that allows assessing the impact of the fishing industry on the socio-economic development of the region. Problems in the development of the fisheries complex of the Magadan Region are identified and ways and solutions are proposed.

Аннотация

В статье проведена оценка выполнения рыбной отрасль Магаданской области возложенных на нее экономической и социальной функций. Выделена система показателей, позволяющих оценить влияние отрасли на социально-экономическое развитие региона. Выявлены проблемы в развитии отрасли и предложены пути и решения.

Keywords: *Fishing industry, fisheries complex, region, socio-economic development.*

Ключевые слова: *Рыбная отрасль, рыбохозяйственный комплекс, регион, социально-экономическое развитие.*

Рыбная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики России. Она представляет собой сложную социально-эколого-экономическую систему, функционирование которой способствует достижению социальной и экономической эффективности развития рыбодобывающих регионов. Отрасль выступает в качестве работодателя, создавая рабочие места в рыбодобыче, рыбопереработке, аквакультуре, портовых хозяйствах, обеспечивая достойную заработную плату своим работникам, закрепляя геополитическое присутствие России в отдаленных прибрежных районах Крайнего Севера и Сибири. Предпринимательская рыбохозяйственная деятельность способствует пополнению доходной части бюджетов разных уровней, обеспечивает экспортные доходы регионов. Рыбная отрасль создает основу жизнеобеспечения коренных малочис-

ленных народов Севера за счет традиционного рыболовства и добычи морского зверя. Наконец, важнейшая функция рыбной отрасли состоит в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Магаданская область относится к рыбодобывающим регионам Дальнего Востока. Рассмотрим значение рыбной отрасли для экономики региона подробнее. Для проведения анализа использовалась информация, предоставленная Департаментом рыбного хозяйства Магаданской области, а также данные органов статистики [1,2], а также отчета «Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока», подготовленного Восточным центром государственного планирования [3].

Данные о числе предприятий, занимающихся рыбохозяйственной деятельностью в регионе, и численности занятых на них работников, представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Численность предприятий и работников, занятых рыбохозяйственной деятельностью
в Магаданской области

Годы	2019	2020	2021	2022	Изменение за период, %
Число предприятий РХК	118	108	99	96	80
Среднегодовая численность работников, занятых в РХК	797	788	859	821	97,1

Как мы видим, сокращается число как предприятий, так и занятых на них работников. Главная причина такой тенденции связана с необеспеченностью квотами на вылов ВБР. Квоты на вылов, которые выделяются рыбодобывающим предприятиям

Магаданской области, осваиваются почти полностью (см. табл. 2), поэтому несмотря на то, что Магаданская область располагается на побережье Охотского моря, которое относится к наиболее продуктивным районам Мирового океана, рыболовная

деятельность в регионе имеет объективные границы. Вылов водно-биологических ресурсов (ВБР) в России регулируется правилами Росрыболовства. Разрешенные объемы вылова делятся на две части: общедопустимые уловы (ОДУ) и рекомендуемые уловы. Объем квот на наиболее ценные объекты

промысла (общий допустимый улов) устанавливается на основе рекомендаций, полученных от научных организаций, изучающих состояние запасов водно-биологических ресурсов (ВБР). Квоты на лососевые не входят в ОДУ и устанавливаются отдельным порядком региональными комиссиями.

Таблица 2.

Ресурсное обеспечение вылова и добыча ВБР в Магаданской области, тыс. тонн

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023	Изменение за период, в %
Квоты ВБР, на которые устанавливается ОДУ	60,7	63,2	64,6	66,3	60,9	100,3
Вылов ВБР, на которые устанавливается ОДУ	59,2	60,7	60,0	61,9	59,6	100,7
Освоение квот (%)	98	96	93	94	98	100,0
Разрешенный объем добычи лососевых	11,2	5,5	10,2	5,0	14,9	133,0
Вылов лососевых	9,8	5,0	9,9	4,4	14,4	146,9
Освоение (%) лососевых	88	91	97	88	97	110,2
Вылов по межправительственным соглашениям	34,6	33,8	41,3	32,3	36,9	106,6
Общий вылов	106,6	102,4	113,5	99,9	112,6	105,6

Представление о производстве продукции из выловленных ВБР дает табл. 3. В натуральном выражении выпуск продукции сократился на 3,7%, в денежном выражении вырос на 4%, что объясняется действием инфляционных факторов. О сниже-

нии эффективности работы отрасли свидетельствует показатель производства продукции из 1 тонны улова, который упал как в натуральном, так и в денежном выражении. Это говорит о том, что выросла часть улова, уходящего в отходы.

Таблица 3.

Производство продукции из уловов

Показатели	ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	Изменение за период, в %
		тыс. тонн	96,84	87,34	89,49	76,74	
Объем произведенной продукции (рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные), в том числе:	млн. руб.	9106	7036	8008	7047	9468	104,0
	тонн	0,90	0,85	0,78	0,76	0,82	91,1
произведено продукции с 1 тонны вылова	тыс. руб.	84,65	68,22	70,07	70,07	83,45	98,6

Не все выловленные морепродукты и не вся произведенная из уловов продукция реализуется на территории Магаданской области. Продукция рыбной отрасли вывозится в другие регионы России и

является единственным продовольственным продуктом, который экспортируется. В табл. 4 представлены данные о реализации уловов на территории Магаданской области, в табл. 5 – информация об экспорте море и рыбопродукции.

Таблица 4

Реализация продукции из собственных уловов на территории Магаданской области

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023	Изменение за период, %
Тыс. тонн	2,57	2,69	3,06	1,85	4,13	160,7
Млн. руб.	398,73	409,39	463,40	472,52	884,65	221,9

Поставки уловов на территорию Магаданской области растут, как в натуральном, так и в денежном выражении. Рыбная отрасль Магаданской области выполняет важнейшую социально-экономическую функцию - обеспечивает население региона рыбо- и морепродуктами, создавая основу продовольственной безопасности региона, который находится в экстремальных природно-климатических

условиях Крайнего Севера и объективно не может обеспечить себя многими продовольственными сельскохозяйственными товарами. Потребление рыбопродукции в регионе является самым высоким в Дальневосточном Федеральном округе и составляло в 2022 г. 29,7 кг на человека.

Таблица 5.

Экспорт рыбо- и морепродукции

Ед. измерения	2019	2020	2021	2022	2023	Изменение за период, %
тыс. тонн	74,54	69,67	71,79	49,17	62,77	84,2
млн. долл. США	158,31	163,53	235,96	92,78	149,32	94,3

РХК Магаданской области является одним из лидеров отрасли по объему выручки, полученному от рыболовства. Так, в 2022 г. она составила 13,2 млрд. руб. Однако финансовый результат, полученный в том же году от рыболовства, имел отрицательное значение (-894 млн. руб.). Это объясняется тем, что часть квот носит инвестиционный характер, приобретая их предприятие берет на себя обязательство вкладывать инвестиции в обновление

флота, а финансовую основу инвестиций составляют банковские кредиты.

В табл. 6 приведены данные о налоговых платежах предприятиями РХК в консолидированный бюджет Магаданской области. Как мы видим, за анализируемый период прирост налоговых доходов составил 48%. И это только часть налогов, уплачиваемых отраслью. Например, в 2023 г. налоги, приходящиеся на 1 тонну вылова, составили в Магаданской области 23,32 тыс. руб.

Таблица 6.

Налоговые поступления в бюджет Магаданской области от рыбохозяйственной деятельности, млн. руб.

2019	2020	2021	2022	2023	Изменение за период, %
522,37	614,49	716,59	1015,60	1500,53	148

Важнейшая социальная функция отрасли реализуется через выделение лимитов на вылов лососевых рыб для коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Рыбалка служит основой их традиционного природопользования. В настоящее

время лимиты на вылов лососевых установлены в размере 100 кг на человека. В табл. 5 представлены данные, характеризующие вылов представителями КМНС.

Таблица 5

Традиционный вылов представителями КМНС

	2019	2020	2021	2022	2023	Изменение за период, %
Вылов рыбы, тыс. тонн	0,61	0,48	0,43	0,42	0,48	78,7
Добыча млекопитающих, шт.	1011	1354	615	1062	1208	119,5

Показателями, характеризующими роль рыбной отрасли в социально-экономическом положении Магаданской области, являются доля в общем выпуске продукции, величина налоговых поступлений, доля занятых в отрасли, уровень заработной

платы, уровень потребления рыбопродуктов на душу населения. Значения этих показателей за 2022 г. представлены в табл. 5.

Таблица 5.

Социально-экономические показатели РХК Магаданской области в 2022 г.

Показатель	Абсолютное значение	Доля в совокупных показателях региона, %
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам экономической деятельности, млн рублей	9283	2,01
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.	0,728	0,84
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.*	219	177,8
Экспорт продукции, млн. долл.**	236,3	39,3
Налоги и сборы от рыболовства и рыбоводства, уплаченные в консолидированный бюджет Магаданской области, млн. руб.	1015,6	3,7
Потребление рыбной продукции на душу населения, кг	29,7	135***

* средняя зарплата за 2018-2022 гг.

** данные за 2021 г.

*** в процентах от медицинской нормы

Таким образом, рыбная отрасль играет значительную роль в обеспечении социально-экономического развития Магаданской области, выполняя все возложенные на нее социальные и экономические функции. Несмотря на относительно невысокие значения доли занятых и выпуска продукции в общерегиональных показателях, рыбохозяйственный комплекс обеспечивает региону порядка 40% экспортных доходов, потребление рыбопродукции на душу населения, на 35% превышающее медицинские нормы (самый высокий показатель в Дальневосточном Федеральном округе). Зарботные платы в рыбохозяйственном комплексе на 77,8% превышают средний уровень зарплаты в регионе.

Проведенный анализ показал, что значение рыбной отрасли может быть существенно выше. Главная проблема, с которой сталкиваются предприятия рыбохозяйственного комплекса региона – это падение уловов и объемов выпуска продукции. Поскольку квоты, выделяемые рыбодобывающим предприятиям Магаданской области, осваиваются практически полностью, существуют две возможности повышения вылова:

1) переориентирование флота на работу за пределами исключительной экономической зоны России, и увеличение вылова по межправительственным соглашениям;

2) создание выгодных условий для регистрации в Магаданской области предприятий, наделенных квотами.

Для реализации первой возможности необходим крупнотоннажный флот, способный вести экспедиционный лов и переработку уловов на борту судна. В собственности рыбодобывающих предприятий Магаданской области находятся 15 судов, из них 11 являются среднетоннажными, 1 – крупнотоннажное; 3 – крупными. Таким образом, 4 судна имеют возможность вести промысел вдали от побережья Магаданской области, за пределами исключительной экономической зоны России. Их полноценное участие в экспедиционном лове могло бы увеличить объемы вылова и выпуска продукции на борту судна.

Для осуществления второго направления необходимо способствовать распространению на порт Магадан режима «Свободного порта Владивосток» (СПВ), который предоставляет своим резидентам налоговые льготы и административные преференции. Магаданский порт – единственная гавань Дальнего Востока, на которую не распространяется режим СПВ, потому что он находится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) г. Магадан, а совмещение двух преференциальных режимов на одной территории невозможно. Однако, ОЭЗ не предоставляет своим резидентам-представителям РХК тех преференций, которые получают резиденты СПВ. Таким образом, рыбаки Магаданской

области находятся в более проигрышном положении по сравнению с представителями отрасли из регионов, на которые распространяется действие режима СПВ. Существуют также предложения по созданию гибридного режима преференций, совмещающего преимущества ОЭЗ г. Магадан и СПВ [4]

Рост уловов позволит повысить загрузку морозильных и рыбоперерабатывающих мощностей, которыми располагает регион, а также увеличить выпуск продукции, что приведет к росту всех показателей отрасли в совокупных показателях экономики Магаданской области.

Список литературы:

1. Магаданская область: Стат. ежегодник. / Хабаровскстат – Магадан: Хабаровскстат, 2019. – 244с.
2. Магаданская область: Стат. ежегодник. / Хабаровскстат – Магадан: Хабаровскстат, 2023. – 200с.
3. Ли Е.Л., Асанов А.Н. Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока. – Хабаровск: ФАНУ «Востокгосплан», 2023. – 40 с.
4. Широков А.: на Дальнем Востоке необходимо расширять режимы ТОР и Свободного порта. Электронный ресурс: <https://kolyma.ru/news/economika/74466-anatoliy-shirokov-na-dalnem-vostoke-neobhodimo-rasshiryat-rezhimy-tor-i-svobodnogo-porta.html>